

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

БУХОРОДА ДАХМАИ ШОХОН – ШОҲЛАР ДАҲМАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Шавкат Бобожонов

Осиё халқаро университети доценти в.б.,

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори

bobojonovsh2020@gmail.com

Аннотатсия: Ушбу мақолада XVI асрда Бухоро хонлик пойтахтига айлангач давлатда диний ва дунёвий ҳокимият бир-бирини қўллаб-қувватлаши билан боғлиқ воқеалиklar атрофлича ёритилиб ўтилган.

Таянч сўзлар: Бухоро, Баҳоуддин Нақшбанд, амир, зиёратгоҳ.

ФОРМИРОВАНИЕ ДАХМАИ ШАХОНА - ДАХМАЯ ЦАРЕЙ В БУХАРЕ

Аннотация: В данной статье, после того как Бухара стала столицей ханства в XVI веке, подробно освещаются события, связанные с взаимной поддержкой религиозных и светских властей в государстве.

Ключевые слова: Бухара, Бахауддин Нақшбанд, эмир, святыня.

THE FORMATION OF DAKHMAI SHAKHON - THE DANMAI OF THE KINGS IN BUKHARA

Abstract: In this article, after Bukhara became the capital of the Khanate in the 16th century, the events related to the mutual support of religious and secular authorities in the state are covered in detail.

Key words: Bukhara, Bahauddin Naqshband, emir, shrine.

Бухоро амирлари мамлакат устидан қонуний ҳукмронлик қилиш учун йирик авлиё ва тариқат пешвоси Баҳоуддин Нақшбанд макбарасидан маънавий ва руҳий қувват олишган. Бухороликлар ҳам Баҳоуддин қабрини зиёрат қилиш уларга муқаддаслик нуруни сочади, деб эътиқод қилишган бўлса, ҳукмдорларга иймон устунлари посбони сифатида қарашган. Бухоро амирлари Баҳоуддин Нақшбандни ўзларининг ҳомийлари ва ҳимоячилари деб билишган ҳамда тахтга чиқишдан олдин ундан дуо сўраб мазорини зиёрат қилишган. Амирлар вафот этгач авлиёнинг қабридан унча узоқ бўлмаган

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

жойда дафн этила бошланган. Бу ерда шайбоний ва аштархоний хонлар, нақшбандия тариқатига эргашганлар, пирнинг шогирдлари ва давомчилари дафн этилган. Мозор Бухоронинг асосий зиёратгоҳи ҳисобланган.

Ҳар бир амир Баҳоуддин зиёратгоҳини обод қилиш, уни таъмирлаш, зиёратчиларга қулайлик яратувчи қўшимча биноларни қуришни бурч деб билган. Сўнгги амирлар зиёратгоҳда минора, карвонсарой, масжид барпо этишган. Ҳовузнинг шимолида мевали боғ ташкил қилинган.

Шайбонийлардан Абдуллахоннинг дафн этилиши билан Баҳоуддин Нақшбанд қабристонида подшоҳлар қабристони шакллана бошлайди. Умуман олганда тарихий мажмуанинг жанубий-ғарбий қисмида жойлашган дахмаи шохон-шоҳлар дахмаси XVI-XVII асрларда юзага келган. Аввало, дахма атамасига тўхталиб ўтиш жоиз. Дахма – қабр устига тикланган дафн иншооти ҳисобланади. Дахма атамаси араблар Ўрта Осиёга келгунга қадар зардуштийлар орасида кенг тарқалган бўлиб, ислом дини кириб келгач дафн иншооти маъносида ишлатила бошланган. Бухоро воҳаси некрополларида олиб борилган кўп йиллик археологик тадқиқотлар давомида дахма кўринишига ўхшаш 50 дан ортиқ дафн иншоотлари аниқланган¹.

Баҳоуддин Нақшбанд тарихий мажмуасини ўрганиш Россия империяси давридан бошланган. Шу муносабат билан кўплаб тадқиқотчилар Бухорога ташриф буюришган. Бу даврга хос иккита илмий мақолани айтиб ўтиш мумкин. Биричиси А.А.Семенов иши бўлиб, форс тилидаги қўлёзмалар асосида Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанднинг ҳаёти ва фаолиятига батафсил тавсиф берилган². Иккинчи иш Н.Ситняковскийга тегишли бўлиб, у тарихий мажмуанинг қурилиши, ташкил топиши, қурилиш даврлари ва унинг хусусиятларини ўрганган. Ҳатто зиёратгоҳга ташриф буюрганида ўз кўзи билан кўрган сайлларни тавсифлаган³.

Можар олим Ҳерман Вамберининг “Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи” асарига тўхталмасликнинг иложи йўқ. У етарли араб тилидаги манбалар, махсус кузатувлари, афсона ва ривоятлар асосида Баҳоуддин қабри олдида шаклланиб борган тарихий мажмуани қайта-қайта тилга олади⁴.

¹ Некрасова Е.Г. Бухарские дахмы // Общественные науки в Узбекистана. – 1995. № 5-6-7-8. – С.119.

² Семенов А.А. Бухарский шейх Бахауддин. – Москва., 1914. – С.202-210.

³ Ситняковский Н. Бухарская святыня мазар Бахауддина / Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии №1-3 1899-1900 гг. – Ташкент, 1990. – С.48-55.

⁴ Вамбери Г. История Бохары и Трансоксании / Туркестанский сборник, т.70-71. – СПб, 1873.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Совет даврига келиб асосан В.В.Бартольд кенг камровли масалалар, хусусан, ислом, диний таълимотлар, тариқат, унинг ташкил топиш сабаблари, Баҳоуддин фаолияти ва унга атаб барпо этилган мажмуа кабиларга эътибор қаратган. Урушдан кейинги йилларда зиёратгоҳдаги тарихий мажмуа кенг ёритилган ишлар юзага кела бошлади. Мажмуани тадқиқ этган ва тавсиф этган олимлар каторида Б.Н.Засыпкин⁵, В.А.Лавров⁶, В.Л.Воронина⁷, Р.И.Кочемамов⁸, Г.А.Пугаченкова⁹, Л.И.Ремпель¹⁰ ва бошқаларни санаш мумкин. Соф тавсифий характерга эга тадқиқотлар мажмуани визуал кузатиш натижасида юзага келган. 1947 йилда зиёратгоҳни ўрганган В.Н.Засыпкиннинг маълумотларига кўра, подшоҳлар қабристонини олти тўғри бурчакли баланд ёдгорликлардан иборат бўлиб, деворларининг баландлиги 2,5 м.гача етган¹¹.

В.А.Лавров ва В.И.Кочемамов тарихий-меъморий мажмуанинг лойиҳа чизмаларида кўпчилик обидаларни ёрқин акс эттиришган. Мажмуани яна ҳам кўпроқ тавсифи Г.А.Пугаченкова ва Л.И.Ремпель тадқиқотларида акс этган.

1962 йилгача мажмуада мусулмонлар диний идораси жойлашган. Мазкур даврларда мажмуа қайта-қайта таъмир этилган бўлсада, аммо ҳеч қандай лойиҳасиз, номукамал даражада бажарилган. Нисбатан яхшироқ таъмир ишлари дахмаи шохонда 1980 йилда Бухоро вилоят ижроия қўмитаси тошшириғи асосида маҳаллий аҳоли томонидан ҳашар йўли билан амалга оширилган¹². Кўплаб қабрлар ўзининг дастлабки жойидан кўчирилган. Кўплаб стеллалар, қабр безаклари йўқолган. Буларнинг барчаси объектда тадқиқотларни давом эттириш учун қийинчиликлар туғдирган.

1979 йилнинг декабр ойида археолог З.С.Нюкина дахмаи шохонда археологик тадқиқотларни олиб борган. Тадқиқотида ансамбл пойдевори ва композиция тарихини ўрганишни мақсад қилган. Тадқиқот натижалари дахмаларнинг ташкил топиш тарихининг асосий хусусиятларини юзага

⁵ Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – Москва., 1948. – С.113.

⁶ Лавров В.А. Градостроительная культуры Средней Азии. – Москва., 1950.

⁷ Воронина В.А. Архитектурные памятники Средней Азии. Бухара, Самарканд. – Ленинград., 1989. – С.113.

⁸ Кочемамов Р.И. Городские водоемы Бухары и Самарканда // Архитектурное наследие. – Москва. – 1957. – № 8. – С.183-184.

⁹ Пугаченкова Г.А. Архитектурные заметки. К характеристике чертежей бухарского мастера XVI в // Искусство зодчих Узбекистана. – Ташкент., 1962. – С.198-200.

¹⁰ Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. – Ташкент., 1958. – С.62-64.

¹¹ Засыпкин Б.Н. Ансамбль построек около мазар шейха Бахауддина. Рукопись. 1947. Арх. ГлавНПУ. № Б 3730/3-36.

¹² Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлиги архиви. Б 5583/Г-15 рақамли ҳужжат. 13-варак.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

чиқариш имконини берди. Дахмаи шохон жанубий гуруҳ дахмалари ва 1,2,3,4,5-дахмаларга бўлиб ўрганилган. Дамларнинг ўлчами ҳар хил бўлиб, I-дахма 24,2x13. II-дахма 12,7x15,3. III-дахма 15,2x12,5. IV-дахма 22,8x12,9. V-дахма 12,50x15,30 м.ни ташкил этган¹³. Ҳудудда қазилган 4 метрлик шурф натижалари дахмаларнинг пойдевори 0,6 м.дан 1,25 м.гача бўлганини кўрсатган. Дахма деворларининг қуйи қисми 26x29x5 ўлчамдаги тўртбурчак пишган ғиштлардан таркиб топган. Деворнинг қалинлиги 0,9 м, силлиқланган мармар блоклар қалинлиги эса 350 мм.

1949 йилда Шпаков, 1958 йилда Е.С.Рафаевичлар Дахмаи шохонни катта ҳажмдаги фотосуратларини олган бўлиб, улар ҳозирда Ўзбекистон маданият вазирлиги ҳузуридаги бош илмий ишлаб чиқариш бошқармаси архивида сақланмоқда¹⁴. Шунингдек, мажмуанинг тўлиқ лойиҳаси 1924 йилда Штубург, объект плани 1938 йилда Зайнутдинов, бош лойиҳаси 1952 йилда В.М.Филимонов, топосъёмкаси архитектор И.Е.Плешневлардан томонидан бажарилган.

1978 йилда топографик-геологик бўлим томонидан дахмаи шохонда топографик ва геологик-муҳандислик тадқиқотлари олиб борилган. Ҳудуднинг литологик қурилиши, тупроқ таркибининг физик ва геотехник таркиби асослари, пойдеворининг ҳолати, шунингдек, геоморфологик, геологик, гидрогеологик, сейсмик нутқай назардан ўрганилган. Мазкур тадқиқот ишлари бўлим бошлиғи А.Р.Акименко, лойиҳанинг бош архитектори А.Галкин раҳбарлигида олиб борилган. Дала топографик ишлари гуруҳ раҳбари Ю.С.Митин томонидан ўтказилган. Лаборатория ишлари Л.А.Гладышева, геологик муҳандислик ишлари И.Н.Бурштейн томонидан бажарилган. Тадқиқотларга кўра ҳудуд сейсмиклиги 7 балл деб хулоса берилган. Объектлар пойдевори эса айнан шу даражага чидамлиги эканлиги тасдиқланган.

Баҳоуддин Нақшбанд мажмуасининг қабристон қисми 4 гектар ҳудудни эгаллаган. Подшоҳлар қабристонидан аштархонийларга тегишли учта дахманинг тадқиқ этилиши уларни Субҳонқулихон (1680 – 1702) ва унинг хотини Пошшо-биби (у Ситорайи Моҳи Хоса номи билан машҳур бўлган) томонидан XVII асрнинг 90-йилларида қурилганини кўрсатди. Имомқулихон

¹³ Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлиги архиви. Б 5583/Г-15 рақамли ҳужжат. 32-40 варақлар.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлиги архиви. Б 5583/Г-15 рақамли ҳужжат. 18-варақ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

(1611-1642 йй.), Нодир Девонбеги (XVIII аср) каби тарихий шахсларнинг номлари ҳам дахмаларда битилган. Субхонқулихон ва унинг ўғли Убайдуллохон (1702 – 1711) дахмалари тарҳи бир-бирига ўхшайди. Уларнинг жанубий қисмида куббасимон коридор-вестибюль, унинг томида туйнуклар, шимолий деворида эса куббасимон дахмаларга олиб кирувчи эшиклар жойлашган¹⁵. Дахмаи шохондаги энг катта дахма аштархоний Субхонқулихон (1702 йилда вафот этган)ни дафн этиш учун барпо этилган. 189 м² майдонни эгаллаган дахма тўрт камерали бўлиб, дафн камераси 23 м², баландлиги эса 2,2 м.ни ташкил этган¹⁶.

Мажмуанинг жануби-шарқида жойлашган шохлар қабристонини жанубга томон чўзилиб борган. Абдулазизхон хонақосидан жанубда, тарихий мажмуанинг марказида дахмалар шаклидаги амирлар қабрлари ва бошқа йирик амалдорларнинг сағоналари ўрин олган.

Дахмаи шохонда дахмалар икки ва уч қатор бўлиб жойлашган. Дахмалар икки қисмдан иборат бўлган. Дафн этиладиган махсус қисми ва унинг устидаги деворлар билан чегараланган майдон¹⁷. Шохлар дахмаси мажмуами тўғрибурчакли алоҳида қабр тошларидан ташкил топган. Дахмалар орасида шимол-жануб ва шарқ-ғарб йўналишларида йўлаклар ўтган. Дахмаларнинг юза қисмига силлиқланган мармар тошлари икки панелли қаторларда горизонтал шаклда қўйилган. Қабрлар асосан “занжара” шаклида ўйилган кулранг ва оқ мармарлардан иборат. “Мадохил” шаклида ўйилган горизонтал кичик мармартошлар ҳам сақланиб қолган.

Дахмалар тўғри бурчакли қурилма бўлиб, баландлиги 2,5-3 метр силлиқланган мармар плиткалардан иборат, ичкари қисми кўп камерали гумбазли бинолар йўлаклар билан боғланган. Дахмаларнинг юқори қисми майдончаси нақшинкор, ўймакорлик асосида безатилган мармар панжаралар билан ўралган бўлиб, қабртошларда мархумнинг исм шарифи, шажараси ва вафот санаси қайд этилган¹⁸.

Дахмалар бир қаторда бўлсада, аммо бир биридан деворлар билан ажратилган. Мазкур дахмалар жанубга томон чўзилиб борган. Деворларни

¹⁵ Некрасова Е.Г. Комплекс Дахма-и шахан в ансамбле Баха ад-дина (дахма Падшах-биби). 1990; Зоҳидов П. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд меъморий хазира. – Тошкент, 1993. – Б.8.

¹⁶ Некрасова Е.Г. Бухарские дахмы // Общественные науки в Узбекистана. – 1995. № 5-6-7-8. – С.120.

¹⁷ Джуракулов Дж.М., Некрасова Е.Г., Ходжайов Т.К. Позднефеодальные некрополи Бухары как исторический источник. – Самарканд: СамГУ, 1991. – С.16.

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Маданий мерос агентлиги архиви. Б 5583/Г-15 рақамли ҳужжат. 10-варак.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

тиклашда кулранг мармардан фойдаланилган. Шарқий томонда, Боби салом дарвозасидан кирилганда Баҳоуддин Нақшбанд қабри ўрин олган.

Асосий мармар йўлак (эни 2 м)дан жанубда мусулмонларнинг қабристонни жойлашган бўлиб, тўрт аср давомида дарвешлар, сўфий жамоалари аъзолари, ҳатто қишлоқ аҳолиси дафн этилган. Хонақодан ғарб томонда жойлашган амирларнинг аёллари қабристонни мармар дахмалар ва сағаналар шаклида барпо этилган.

Мармар йўлакнинг шарқий қисм иморатлари ва унга туташ дахмалар шурф қазилиши натижасида XVII-XVIII асрларга тааллуқли эканлиги аниқланди. Йўлакнинг ғарбий қисми сал кейинроқ, тахминан XVIII-XIX асрларга қурилган. Мармар йўлакдан жанубда жойлашган қабристон ўрганилмаган. XX асрнинг 90-йилларига қадар унда қишлоқ аҳолиси дафн этилган. Қабрлар қатлами уч юз йил давомида устма уст қўйиб келинган.

Баҳоуддин Нақшбанд зиёратгоҳини ўрганиш фақат бир томонлама эмас, балки турли фанлар доирасида илмий тадқиқ этилганини кўрсатмоқда. Зиёратгоҳдаги дахмай шохон-шоҳлар дахмаси тадқиқотчилар диққат марказида бўлган объект саналган. Шунинг учун тарихчи, археолог, этнограф санъатшунос, архитектор, геолог, картограф, топограф, сейсмолог, фотограф, эпиграфшунос ва некрополшунослардан томонидан ўрганилган. Махсус ўрганилган тадқиқот натижалари Баҳоуддин Нақшбанд зиёратгоҳида асрлар давомида шаклланган подшоҳлар қабристонни ҳақида кенг қамровли хулоса чиқариш ва атрофлича маълумотлар олиш имконини берди.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Дахмаи шохондаги Бобои салом дарвозасига олиб борувчи асосий мармар йўлак. ЎзР Маданий мерос агентлги архивидан.

Дахмаи шохонни юқоридан кўриниши. ЎзР Маданий мерос агентлги архивидан.

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Дахмаи шохонни Боби-салом дарвозаси томондан кўриниши. ЎзР Мада мерос агентлги архивидан.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Некрасова Е.Г. Бухарские дахмы // Общественные науки в Узбекистане 1995. № 5-6-7-8. – С.119.
2. Семенов А.А. Бухарский шейх Бохауддин. – Москва., 1914. – С.202-210.
3. Ситняковский Н. Бухарская святыня мазар Бахауддина / Протокол заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии № 1899-1900 гг. – Ташкент, 1990. – С.48-55.
4. Вамбери Г. История Бохары и Трансоксании / Туркестанский сборник, т. 71. – СПб, 1873.
5. Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. – Москва., 1948. – С.113.
6. Лавров В.А. Градостроительная культуры Средней Азии. – Москва., 1950.
7. Воронина В.А. Архитектурные памятники Средней Азии. Бухарский край. Самарканд. – Ленинград., 1989. – С.113.